

IRID Instructivo para la programación de la ESP

Tabla de contenido

Objetivo del documento	1
Instalación del IDE de Arduino	1
Instalación del plugin de Arduino para ESP8266	5

Objetivo del documento

El objetivo de este documento es facilitar la programación de la placa ESP8266 en el IDE de Arduino con el código provisto para el funcionamiento en conjunto con la placa MicroBit. Esto se debe a que la placa ESP8266 viene desprovista de código y es necesario cargarle el código capaz de entender los mensajes enviados desde la MicroBit por el puerto serie. Por otro lado, el código cargado también proporciona la lógica necesaria para convertir los mensajes recibidos desde la MicroBit en formato json, crear los paquetes http y enviarlos al servidor correspondiente.

Instalación del IDE de Arduino

Consideraciones previas a la instalación:

- La versión 2 de Arduino para Windows solo funciona desde Windows 10 en adelante.
- En caso de tener un Windows más antiguo se pueden seguir los mismos pasos de esta guía con la versión 1.8.x de Arduino

Desde una computadora con sistema operativo windows y acceso a internet:

-Ingresar a la página que se menciona a continuación para descargar Arduino en su equipo desde la opción “**Windows** Win 10 and newer, 64 bits” (Figura 1).

Arduino 2.3.2 desde <https://www.arduino.cc/en/software>

Downloads

Arduino IDE 2.3.2

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

SOURCE CODE

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 10 and newer, 64 bits

Windows MSI installer

Windows ZIP file

Linux AppImage 64 bits (X86-64)

Linux ZIP file 64 bits (X86-64)

macOS Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits

macOS Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

[Release Notes](#)

Figura 1: Página de descarga

Luego Clicar en "Just Download" como se muestra en la Figura 2

PROFESSIONAL EDUCATION STORE Search on Arduino.cc SIGN IN

Download Arduino IDE & support its progress

Since the 1.x release in March 2015, the Arduino IDE has been downloaded **85,026,186** times — impressive! Help its development with a donation.

\$3 \$5 \$10 \$25 \$50 Other

CONTRIBUTE AND DOWNLOAD

or

JUST DOWNLOAD

Learn more about [donating to Arduino](#).

Figura 2: Página de descarga, segundo paso

Deberá indicar dónde guardar el archivo que se descarga (Figura 3).

Figura 3: Guardar archivo

-Una vez descargado el archivo, deberá proceder a su instalación.

Haga doble clic sobre el archivo y siga los pasos propuestos por el asistente guiado. Se sugiere la instalación por defecto propuesta por el asistente.

Es posible que se visualice una pantalla de advertencia de seguridad (Figura 4). Seleccionar la opción de Ejecutar.

Figura 4: Advertencia de seguridad

Instalación del plugin de Arduino para ESP8266

-Bajar el archivo Relay-ESP8266.ino desde el siguiente repositorio de github, haciendo click en los tres puntos de la parte superior derecha y luego en Download, como lo muestra la Figura 5 <https://github.com/zeeno77/Tesina/blob/main/placas/microbitConESP/Relay-ESP8266/Relay-ESP8266.ino>

Figura 5: Repositorio github

-Una vez descargado deberá navegar hasta la carpeta donde guardó el archivo y hacer doble click sobre el mismo. Si tiene correctamente instalado el IDE de Arduino el archivo se abrirá dentro del mismo.

- Dentro del IDE de Arduino navegar hasta Archivo -> Preferencias como muestra la Figura 6

Figura 6: Arduino IDE

-Dentro de la pantalla de preferencias agregar lo siguiente dentro de “URLs adicionales de gestor de placas” como se muestra en la Figura 7:

https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

y tocar aceptar

Figura 7: Arduino IDE – Preferencias

-De vuelta en la pantalla principal, navegar hasta Herramientas -> Placas -> esp8266 -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) como se muestra en la Figura 8

Figura 8: Arduino IDE - Selección de placa

- Conectar la placa ESP8266 vía USB y tocar el botón verde con una flecha apuntando (cargar) a la derecha ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Esto hará que se cargue el código en la placa y quede lista para su utilización con la MicroBit.

Autor: Juan Pablo Lozano Arce

Versión del documento: 1.0